

Sechskantschraube, Verdreher und Handstück miteinander verschweißen

Allgemeintoleranzen		Oberflächenangaben		Stückzahl 2		Werkstoff	
Verantwortl. Abt. Geo	Technische Referenz Hr Dallmayr		Erstellt durch M.Littmann		Genehmigt von		Maßstab
Dokumentenart			Titel			Dokumentenstatus	
			Baugruppe -Verdreher			Auftragsnummer 7817	
						Änd.	Ausgabedatum 27.9.2018/